

Svensk översättning av artikeln:

Hopkins T, Tuomisto H, Gómez I, Sääksjärvi IE: A comparison of the parasitoid wasp species richness of Amazonian and African sites – subfamily Rhyssinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Opublicerad.

Sammandraget och bildtexterna har översatts, av Tapani Hopkins, 27.1.2021.

En jämförelse av de tropiska parasitsteklarnas artrikedom i Afrika och Amazonas – underfamiljen Rhyssinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Sammandrag

Parasitsteklarnas globala utbredning känns dåligt. Malaisefällor används allmänt för att utforska steklarnas artrikedom, men tidigare jämförelser av olika områdens artrikedom har haft problem med för liten provstorlek och bristande standardisering. Vi jämför datan som införskaffats genom långvarigt, omfattande bruk av Malaisefällor på ett standardsätt i tropisk skog i både Peru (västra Amazonas) och Uganda (östra Afrika), för underfamiljen Rhyssinae (raspryggsteklar, Ichneumonidae: Rhyssinae). Flera arter raspryggsteklar fångades i Peru än i Uganda, trots betydligt färre infångade individer i Peru både sammanlagt och per dag. Skillnaden i mängden individer kan bero på större nederbörd i Peru, eftersom fällornas fångst påverkas av regn. Ackumuleringskurvor visade att peruanska fällor samlade arter snabbare (per fångad individ) än ugandesiska. Vi tolkar detta som ett tecken på att de peruanska platserna har ett större antal arter än vårt ugandesiska forskningsplats. Långvarigt bruk av Malaisefällor på ett standardsätt ser ut att vara en lovande metod för globala jämförelser av antalet arter. Genom att samla steklar på flera platser på båda kontinenter, och genom att analysera alla underfamiljer, skulle man få en uppskattning på vilken av kontinenterna har flera arter parasitsteklar. Vi rekommenderar förbättringar till metodiken som skulle göra framtida insamlingar ännu effektivare.

Figur 1. Antalet raspryggesteklar som fångades i Peru och Uganda (individer per dag och fålla). Nederbörden visas också (29 eller 15 dagars medelvärde). Insamlingen i Peru bestod av den huvudsakliga insamlingen (2000-2001) i Allpahuayo-Mishana, två kortare insamlingar i Allpahuayo-Mishana, och en kortare insamling i Los Amigos (2008). Betydligt färre steklar fångades i Peru än i Uganda. Skillnaden var dock mindre när vi jämförde med det antal ugandesiska steklar som vi uppskattade skulle ha fångats ifall det regnat lika mycket som i Peru (svart kurva). Fångsterna för varje art har staplats ovanpå varandra, med olika färger för olika arter. Fångsterna är medeltal för fångstperioden vilket för de flesta proverna var cirka 19 eller 14 dagar.

Figur 2. Antalet raspryggesteklar som fångades i 50 peruanska och 34 ugandesiska fällor. Antalet i varje fälla ovan (som individer per dag och fälla), och medeltalet för varje skogstyp därunder. Betydligt färre steklar fångades i Peru än i Uganda. Skillnaden var dock mindre när vi jämförde med det antal ugandesiska steklar som vi uppskattade skulle ha fångats ifall det regnat lika mycket som i Peru (svart kurva).

Figur 3. Rarefaktionskurvor som visar hur snabbt Malaisefällor fångade arter i Peru och Uganda. Varje prov består av en flaska med insekter som samlades under en tidsperiod på (mestadels) 1-3 veckor. De peruanska proverna har grupperats enligt skogstyp och år (2008 var i Los Amigos, annars i Allpahuayo-Mishana). De ugandesiska proverna har grupperats enligt skogstyp och årstid (regnperiod eller torr period).

Figur 4. Valda rarefaktionskurvor som visar hur snabbt Malaisefällor fångade arter i Ugandas primärskog (våtmarker undantagna) och i den närmaste motsvarighet till denna i Peru (lerbottnade och lerjordsskogar åren 2000-2001). De färgade områden visar hur mycket kurvorna varierade (84% av en kurvas omprov fanns inuti dess färgade område). De peruanska och ugandesiska färgade områden överlappar inte efter 16 individer, vilket tyder på att skillnaden mellan kurvorna är statistiskt signifikant. Enskilda fällors kurvor visas också: peruanska fällor fångade få individer, och bara två av de peruanska fällorna i bilden fick fler än sex individer.

Figur 5. Antalet individer av varje art som fångades i Ugandas primärskog (regnperioden ovan, torra perioden nedan) och i den närmaste motsvarighet till denna i Peru (lerbottnade skogar ovan, lerjordsskogar nedan, åren 2000-2001). Arter som inte hittades i de andra skogstyperna markeras med *. Individerna fördelades i arter ungefär lika jämnt i både Peru och Uganda (index till höger).